

АБУ ҲАФС БУЖАЙРИЙНИНГ ТАФСИР ИЛМИДА ТУТГАН ЎРНИ

Йўлдошхон Исаев

Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази
илмий ходими

Аннотация: Ушбу мақолада Абу Ҳафс Бужайрийнинг ҳаёти, илмий мероси, ҳадис илми ривожига тутган ўрни ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: Бужайрий, Бухорий, ровий, ҳадис, саҳих, Жомеъул муснад, тафсир, асар, Хушуфағон.

SCIENTIFIC HERITAGE AND TEACHERS OF ABU HAFS BUJAYRI

Annotation: This article talks about the life of Abu Hafs Bujairi, his scientific heritage, and his role in the development of hadith science.

Key words: Bujairi, Bukhari, narrator, hadith, sahih, heard, Jame'ul musnad, tafsir, work, Khushufag'an.

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ И УЧИТЕЛЯ АБУ ХАФС БУДЖАЙРИ

Аннотация: В данной статье рассказывается о жизни Абу Хафса Буджаири, его научном наследии и его месте в развитии хадисоведения.

Ключевые слова: Буджайри, Бухари, передатчик, хадис, саҳих, услышанный, джамеул муснад, тафсир, произведение, Хушуфаган.

ABU HAFS BUCEYRİ'NİN BİLİMSEL MİRASI VE ÖĞRETMENLERİ

Özet: Bu makalede Ebu Hafs Bujairi'nin hayatı, ilmi mirası ve hadis ilminin gelişmesindeki rolü bahsedilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Buceyrî, Buhari, râvî, hadis, işitilmiş, Cem'ül müsned, tefsir, eser, Khushufag'an.

Абу Ҳафс Бужайрий 223/838 йили Самарқанднинг Сўғд музофотидаги Хушуфағон қишлоғида туғилиб, 311/923 йили 88 ёшда вафот этган [2:54; 3:60; 4:374; 5:327; 6:162]. Унинг тўлиқ исми Абу Ҳафс Умар ибн Муҳаммад ибн Бужайр ибн Ҳозим ибн Рошид Ҳамадоний Самарқандий Бужайрийдир. У самарали ижод қилиб, Бужайрий нисбаси билан танилган. Бужайрий нисбаси бирор жой ёки касбга эмас, Бужайр исми шаҳса нисбатан қўлланган. У бобоси Бужайр ибн Ҳозимнинг исмидир. Мисрлик тадқиқотчи олим Абдуллох

Абдулхамид Саъд томонидан тузилган “Ўрта Осиё олимлари комуси”да: “Бужайр” сўзи “кичкина қоринчаси бўлган бобо” маъносини билдиради [3:53], дейилган. “Бужайр” сўзи “кичик қорин” деган маънони ҳам англатади.

Манбаларда Абу Ҳафс Умар ибн Муҳаммад номи Сўғдий, Хушуфағоний, Самарқандий, Бужайрий нисбалари билан келтирилган. Айрим манбаларда “Бужайрий” [1:154; 3:145; 7:391] нисбаси билан ҳам келган. Бироқ аксар олимлар ўз асарларида Абу Ҳафс Бужайрий нисбаси билан қайд этган. Халқ орасида ҳам у айнан шу нисба билан машҳур бўлган.

Абдулкарим Самъонийнинг “Ансоб” асарида келтирилишича, бир куни Абу Ҳафс Умар ибн Муҳаммад Сўғдий Хушуфағон қишлоғидаги ҳовлисида, катта дарахт остида дўстлар даврасида суҳбат қуриб ўтириб, дўстларига бундай деб сўз котибди:

- Сизлар дунёнинг энг кўркам ва энг хушманзара жойида ўтирибсизлар.
- Нима учун? – деб сўрабди дўстлари.

Шунда Абу Ҳафс Бужайрий:

– Чунки дунёда Самарқанднинг Сўғди каби кўркам, хушманзара, баҳаво жой топилмайди. Сўғдда Хушуфағонга тенг келадиган жой йўқ. Хушуфағонда менинг бу боғимдан ободроқ жой, боғимда эса бу дарахтнинг соясига тенг келадиган серсоя ва салқин жойнинг ўзи йўқ, – деб жавоб берган экан [2:70].

Абу Ҳафс Бужайрийнинг болалик ва ёшлик даври туғилиб ўсган она қишлоғи Хушуфағонда ўтган. У дастлабки таълимни отаси, ўз даврининг машҳур ҳадис ровийларидан бири Абу Умар Бужайрдан олган. Кейинчалик у илм ўрганиш шижоати ва Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васалламдан ворид бўлган ҳадисларни эшитиш, ўрганишга қизиқиши сабабли ўз даврининг илм-фан ўчоғи бўлган Хуросон, Басра, Куфа, Шом, Миср, Ҳижоз каби бир қанча шаҳар ва мамлакатларга илмий сафарлар қилган.

Аллома сафари чоғида Дамашқ шаҳрига борганини тарихчи олим Абулқосим Али ибн Ҳасан ибн Ҳибатуллоҳ ибн Абдуллоҳ – Ибн Асокир “Тарихул мадинати Дамашқ ва зикри фазлиҳа ва тасмияти мин ҳиллиҳа минал амасил” (“Дамашқ шаҳрининг тарихи, унинг фазилати ва ундаги жойларнинг номланишига мисоллар”) китобида бундай келтиради: “Ҳофиз Абу Ҳафс Умар ибн Муҳаммад ибн Бужайр ибн Ҳозим ибн Рошид Ҳамадоний Самарқандий Бужайрий таълим олиш ва ҳадис жамлаш ниятида Дамашқ шаҳрига бориб, у ерда Аҳмад ибн Абдулвоҳид ибн Уъбуд, Абу Омир Мусо ибн Омир Марий, Ҳишом ибн Холид, Муҳаммад ибн Ҳошим Баълабаккий, Сулаймон Ҳамсий, Аюб ибн Али ибн Ҳайсам Каноний каби кўплаб таниқли олимлардан таълим олган ва ҳадислар тинглаган” [6:320]. Демак, Аллома Дамашққа борганида, у ернинг кўплаб таниқли олимлари билан учрашиб, илмий мулоқотда бўлган.

Абу Ҳафс Бужайрий ҳадис бўйича асосий таълимни Абу Маҳмуд Муҳаммад ибн Муовия (Абдуллоҳ ибн Абдурахмон Доримийнинг тоғаси) Абдуллоҳ ибн Абдурахмон Доримий Самарқандий, Исо ибн Ҳаммод Зуғба Мисрий, Исҳоқ ибн Шоҳин Воситий, Абу Соиб Силм ибн Жаннода Куфий, Абд ибн Ҳумайд Кеший (Абд ибн Ҳумайд Кешийнинг “Муснади Кеший” номли китоби бўлиб, у зот Имом Бухорийнинг устозидир) ва Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Исмоил Бухорий каби кўплаб машҳур муҳаддислардан олган [\[5:327; 8:490\]](#).

Манбаларда Абу Ҳафс Бужайрий ҳадис илмига оид “Жомиъул муснад” ва Қуръони карим тафсирига оид “Тафсир” китобини ёзганлиги қайд этилган.

Жумладан, Шамсиддин Муҳаммад ибн Али ибн Аҳмад Довудий “Табақотул муфассирин” китобида бундай келтирган: “Мовароуннаҳрлик муҳаддис ва муфассир Абу Ҳафс Умар ибн Муҳаммад ибн Бужайр Ҳамадоний Самарқандий “Саҳиҳ” ва “Тафсир” каби бир неча асарлар ёзган ва “Ҳофиз” ва “Имомул кабир” номларига сазовор бўлган” [\[12:9\]](#).

Хайриддин Зириклий “Аълум” асарида бундай келтирган: “Мовароуннаҳрлик муҳаддис, ҳофиз Абу Ҳафс Бужайрий “Саҳиҳ” ва “Тафсир” асарлар муаллифи... [\[2:27; 3:145\]](#).

Умар Ризо Каҳҳола “Муъжамул муаллифин” китобида бундай келтирган: Умар ибн Муҳаммад ибн Бужайр ибн Ҳозим Ҳамадоний Самарқандий “Бужайрий” нисбаси билан танилган. У муҳаддис, ҳофиз ва муфассир бўлиб, Хушуфағон қишлоғидан... [\[11:307\]](#).

Саудиялик доктор Муҳаммад ибн Бакр ибн Иброҳим Обид “Жухудул Имомил Бужайрий фит тафсир” китобида Абу Ҳафс Бужайрийнинг “Жомиъул муснад – Жузу мин мустаҳрижи аъла Саҳиҳи Имомул Бухорий”, “Тафсир” ва “Сафина” номли китоблари бўлганини келтириб ўтган [\[9:17-18\]](#).

Ҳафс Бужайрийнинг қаламига мансуб “Жомиул муснад” асарининг қўлёзма нусхаси ҳозирда Дорул кутубиз Зоҳирия кутубхонасида 1067 рақам остида сақланмоқда, асар 124 варақдан иборат. Мазкур қўлёзмани ўрганиш бўйича Юртимизда фундаментал изланишлар амалга оширилмаган. Хорижда икки нафар олим томонидан ўрганилган. Жумладан, Саудия Арабистони подшолигида доктор Муҳаммад ибн Бакр Иброҳим Обид таҳқиқ қилиб, 2009 йилда “Жухудул Имомил Бужайрий фит тафсир” номи билан нашр қилган.

Мисрлик олим Абу Умар Муҳаммад ибн Али Азҳарий ҳам таҳқиқ қилиб, “Мустаҳрижу ала Саҳиҳил Бухорий вал мусаммо бил Жомиъил муснад” номи билан нашр қилган.

Дорул кутубиз Зоҳирия кутубхонасида сақланаётган қўлёзманинг кўчирилган даври ва уни кўчирган хаттот номи кўрсатилмаган. Асар “Китобул мағозий” китобининг 30-“Набий соллаллоҳу алайҳи васалламнинг беморлиги ва вафотлари” бобидан бошланиб, 36-“Набий соллаллоҳу алайҳи васалламнинг

неча марта ғазот қилганликлари” бобида тугаган. “Китоби тафсир” китоби эса 34 та бобдан иборат.

Абу Ҳафс Бужайрийнинг “Китоби тафсир” асарини мутолаа қилган киши унда тафсир ровийларининг санадига гувоҳ бўлади. Бу эса Имом Бужайрийнинг етук муфассир бўлганига далолат қилади.

Ундан ташқари Имом Бужайрийнинг тафсир илмида ўрни буюк бўлган. У “Тафсирул кабир” муаллифи Имом Бухорийнинг шогирдидир. У Имом Бухорий билан бир даврда яшаган ва у зот билан учрашган. Бунга Ибн Ҳажар Асқалонийнинг “Фатҳул борий” китоби муқаддимасидаги куйидаги ривоят далил бўлади. “Умар ибн Муҳаммад Бужайрий: “Муҳаммад ибн Исмоил Бухорийнинг: “Жомийус саҳиҳ” китобимни Масжидул ҳарамда тасниф қилдим. Бу китобда ёзилган ҳар бир ҳадисни Аллоҳ таолодан яхшилик сўраб, истихора қилиб – икки ракат намоз ўқиб, саҳиҳлигига ишонч ҳосил қилганимдан кейин киритдим”, деб айтаётганини эшитдим”, дейди” [\[7:490\]](#).

Ушбу ривоят Абу Ҳафс Бужайрийнинг ҳадис илмида мўминларнинг амири деб эътироф этилган Имом Бухорий билан бир даврда яшаганига, у зот билан учрашганига ва унинг юқоридаги сўзларини айнан ўзидан эшитганига далилдир.

“Жомийул муснад” асарида “Тафсир китоби”нинг тўлиқ ҳолда мавжудлиги ҳам Имом Бужайрийнинг тафсир илмида етук аллома эканига исботдир. Яна унда “Тафсир китоби”ни алоҳида келтирилиши муснад услубида ёзилган тафсирлар орасидаги илмий қийматини янада оширади [\[9:21\]](#).

Доктор Муҳаммад Ҳусайн Заҳабий бундай дейди: “Саҳоба ва тобеинлар давридан кейин Расулulloҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг ҳадисларини ёзиб олиш орқали тафсир ёзиш кейинги босқичга чиққан. Муҳаддисларнинг тафсир ёзиш услуби ўзига хос бўлган. Улар Қуръони каримни тафсир қилишда бошидан охиригача сурама-сура ёки оятма-оят тафсир қилмаган. Балки Расулulloҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг ҳадислари турли бобларга ажратилган. Мазкур боблардан бирида Қуръон оятларининг тафсирга оид ҳадислар жамлаган [\[10:104\]](#). Буни Имом Бухорийнинг “Жомеъус саҳиҳ” ҳадис тўпламида 65-китоб “Китобут тафсир” бўлиб, унда Қуръони каримнинг баъзи оятлари тафсирига оид ҳадисларни жамланганида, Имом Муслимнинг “Саҳиҳул Муслим” ҳадис тўпламида ҳам 55-китоб “Китобут тафсир” деб номланиб, ўз ичига Қуръон оятлари тафсирига оид 39 та ҳадисни олганида ва Абу Ҳафс Бужайрийнинг “Жомийул муснад” китобидаги Қуръон оятларининг тафсирига бағишланган “Китоби тафсир” китоби эса 34 та бобдан ташкил топганида кўриш мумкин.

Буларда ҳам Қуръони карим бошидан охиригача сурама-сура ёки оятма-оят тафсир қилинмаган. Ҳижрий учинчи асргача муҳаддислар томонидан битилган тафсир китоблари ушбу услубда ёзилган.

Абу Ҳафс Бужайрий ўзининг улкан илмий фаолияти билан илм-фаннинг ҳадис ва тафсир соҳалари ривожига катта ҳисса қўшган. Унинг ҳаёти ва илмий меросини ўрганиш бўйича кенг қўламли тадқиқот олиб бориш, бугунги куннинг долзарб муаммоларидан биридир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдулкарим ибн Муҳаммад Рофиъий Қазвиний. Тадвину фи ахбори Қазвин. Ж. 1. – Байрут, 1987.
2. Абдулкарим Самъоний. Ансоб. Ж. 2. Ж. 8. – Байрут, 1998.
3. Абдуллоҳ Абдулҳамид Саъд. Ўрта Осиё олимлари қомуси. – Т.: Имом Бухорий республика илмий-маърифий маркази нашриёти, 2007.
4. Абу Абдуллоҳ Ёқут Ҳамавий. Муъжамул булдон. Ж. 2. – Байрут, 1979.
5. Абу Бакр Муҳаммад ибн Абдулғаний Бағдодий, Такмилатул икмол. Ж. 3.– Макка. Жомеъа уммул қуро, 1410/1990.
6. Абулқосим Али ибн Ҳасан ибн Ҳибатуллоҳ ибн Абдуллоҳ Шофеъ. Тарихул мадинати Димашқ ва зикри фазлиҳа ва тасмияти мин ҳиллиҳа минал амасил. Ж. 45. Ж. 69. – Байрут, 1995.
7. Али ибн Ҳисомиддин Ҳиндий. Канзул аъмол. Ж. 2. – Байрут, 1989.
8. Ибн Ҳажар Асқалоний. Фатҳул борий. Ж. 2. – Миср. Мирий Кубро матбааси. Муқаддимаси, 1301/1884.
9. Муҳаммад ибн Бакр ибн Иброҳим Обид. Жухудул Имомил Бужайрий фит тафсир. “Дорул Бухорий” нашриёти. Мадина 1998.
10. Муҳаммад Ҳусайн Заҳабий. Тафсиру вал муфассирун. Ж. 1. – Қоҳира. Мактабату ваҳбия. 1976.
11. Умар Ризо Каҳҳола. Мўжамул муаллифин тарожиму мусаннифил кутубил арабийя. Ж.7. – Байрут.
12. Шамсиддин Муҳаммад ибн Али ибн Аҳмад Довудий. Табақотул муфассирин. – Байрут. Дорул кутубул илмия. 1983.